

Auszüge der verwendeten Instrumente

Tabelle 1: Überzeugungen

Denken Sie an typische Situationen der Lehrtätigkeit. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen Ihrer persönlichen Meinung nach zu? / Inwieweit stimmen Sie zu? Lehramtsanwärter_innen lernen das Unterrichten am besten, wenn ...

Transmissive Überzeugungen (adaptiert von Voss et al., 2011)

Schüler*innen lernen am besten, indem sie den Erklärungen der Lehrkraft folgen.

An einem vorgeführten Beispiel lernen die Schüler_innen am besten.

Konstruktivistische Überzeugungen (adaptiert von Voss et al., 2011)

Schüler_innen lernen im Unterricht am besten, indem sie selbst Wege zur Beantwortung von Aufgaben finden.

Es ist wichtig für Schüler_innen, selbst zu entdecken, wie Aufgaben zu bearbeiten sind.

Überzeugungen über den Zusammenhang von Theorie und Praxis (Kunter et al., 2017)

Umfangreiche wissenschaftliche Kenntnisse sind wichtig für die Bewältigung des Schulalltags

Lehrkräfte, die viel und solche, die wenig Fachliteratur lesen, unterscheiden sich im unterrichtlichen Handeln kaum voneinander. (r)

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich; Invers formulierte Items sind mit (r) gekennzeichnet.

Tabelle 2: Motivation

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihren Unterricht zu?

Lehrerelbstwirksamkeit (Schwarzer & Jerusalem, 1999)

Ich weiß, dass ich es schaffe, selbst den problematischsten Schüler_innen den prüfungsrelevanten Stoff zu vermitteln.

Auch wenn ich mich noch so sehr für die Entwicklung meiner Schüler_innen engagiere, weiß ich, dass ich nicht viel ausrichten kann. (r)

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie und Ihre Arbeit zu?

Enthusiasmus Unterrichten (Kunter et al., 2010, siehe auch Kunter, Frenzel et al., 2011)

Ich unterrichte mit Begeisterung.

Es macht mir immer wieder Spaß, den Schüler_innen etwas beizubringen.

Enthusiasmus Fach (in Anlehnung an Kunter, Baumert et al., 2011)

Wenn ich mich mit meinen Fächern beschäftige, vergesse ich manchmal alles um mich herum.

Ich finde meine Fächer spannend.

Im Vorbereitungsdiens ist es mir besonders wichtig, ...

Lernzielorientierung als Lernende (adaptiert von Midgley et al., 1998)

... so viel wie möglich zu lernen.

... dass ich in dieser Ausbildungsphase die Ausbildungsinhalte gründlich verstehe.

Annäherungsleistungszielorientierung als Lernende (adaptiert von Midgley et al., 1998)

... dass ich auch von den anderen Lehramtsanwärter_innen und Kolleg_innen als fähige Lehrkraft wahrgenommen werde.

... auch anderen zu zeigen, dass ich gut unterrichten kann.

Vermeidungsleistungszielorientierung als Lernende (adaptiert von Midgley et al., 1998)

... dass ich im Seminar oder in Feedbackgesprächen nicht unfähig wirke.

... dass die Anderen nicht den Eindruck bekommen, dass ich nicht intelligent bin.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich; Invers formulierte Items sind mit (r) gekennzeichnet.

Tabelle 3: Selbstregulative Fähigkeiten

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihren Unterricht zu?

Anstrengungsbereitschaft (de Cooman et al., 2009)

Ich verwende viel Energie auf die Aufgaben, die ich in Angriff nehme.

Ich gebe mein Bestes, um das zu tun, was von mir erwartet wird.

Wenn Sie an problematische Situationen während Ihrer Lehrtätigkeit an einer Schule denken, inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?

Reflexionsbereitschaft (Mihmat-Jakubzyk et al., 2020)

Ich bin bereit, mein eigenes Denken und Handeln zu hinterfragen.

Indem ich mein unterrichtliches Handeln reflektiere, kann ich es verbessern.

Reflexion: Situationsanalyse (Linninger, 2016)

Nach problematischen Situationen suche ich nach dem Grund für die Situation.

Ich hinterfrage mein Verhalten nach der Situation kritisch.

Reflexion: Modifikation (Linninger, 2016)

Ich leite gezielt geeignetere Reaktionen ab.

Für die zukünftige Bewältigung ähnlicher Situationen überlege ich mir mehrere Möglichkeiten, anders zu handeln.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich.

Tabelle 4: Professionelles Verhalten

Nun geht es um Ihre Tätigkeit als angehende Lehrkraft in der Schule. Wie häufig wenden Sie folgende Techniken in Ihrem Unterricht an?

Unterrichten: Kognitive Aktivierung (in Anlehnung an Baumert et al., 2009)

Ich rege die Schüler_innen dazu an, selbstständig die Richtigkeit ihrer Antwort zu überdenken.

In Diskussionen achte ich darauf, dass bewusst unterschiedliche Meinungen gegenüber gestellt werden.

Denken Sie nun bitte an Ihren Unterricht in verschiedenen Klassenstufen und Fächern. Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Ihren Unterricht zu?

Unterrichten: Klassenführung - Keine Unterrichtsstörung (Kunter et al., 2010)

In meinen Klassen ist es schwer, den Unterricht pünktlich zu beginnen. (r)

Ich muss den Unterricht nur selten unterbrechen, um Schüler_innen zur Ruhe zu ermahnen.

Unterrichten: Klassenführung – Monitoring (Kunter et al., 2010)

Ich weiß immer genau, was in der Klasse vor sich geht.

Ich achte sehr darauf, dass die Schüler_innen aufpassen.

Nun geht es um die Leistungsbeurteilung. Wie gut gelingen Ihnen die folgenden Tätigkeiten:

Diagnostik: Diagnostische Kompetenz (adaptiert von Kunter et al., 2010)

Verschiedene Schüler_innen einer Klasse in Bezug auf ihre Gesamtleistung in eine Rangreihe zu bringen.

Das durchschnittliche Leistungsniveau meiner Klasse im Vergleich zu anderen Klassen korrekt einzuschätzen.

Diagnostik: Elternberatung (Hardy et al., 2011)

Ich kann Eltern gut beraten.

Es fällt mir schwer, Kritik, die Eltern äußern, nicht persönlich zu nehmen. (r)

Inwieweit treffen folgenden Aussagen auf Sie und Ihren Unterricht zu?

Kurzskala Erziehen (in Anlehnung an Abs et al., 2009)

Mir gelingt es, die Stärken meiner Schüler_innen gezielt zu fördern.

Ich weiß, wie ich Schüler_innen unterstützen kann, wenn sie einen Misserfolg erlebt haben.

Inwieweit treffen folgenden Aussagen auf Sie und Ihre Tätigkeit an Ihrer Ausbildungsschule zu?

Innovieren Proaktives Verhalten: Personal initiative (Frese et al., 1997)

Ich bin neue Vorschläge aktiv angegangen.

Wenn bei der Umsetzung der Vorschläge etwas schief lief, habe ich umgehend nach einer Lösung gesucht.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „sehr selten“ bis „sehr oft“ / „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ / „sehr schlecht“ bis „sehr gut“ möglich; Invers formulierte Items sind mit (r) gekennzeichnet.

Tabelle 5: Soziale Unterstützung

*Inwieweit treffen folgende Aussagen zur Betreuung durch Ihre Kernseminarleitung
(8Fachseminarausbilder_innen; Ausbildungslehrkräfte) auf Sie zu?*

Emotionale Unterstützung (adaptiert von Richter et al., 2011)

Ich konnte mit den Fachseminarausbilder_innen über die täglichen Probleme des Berufslebens reden.

Die Fachseminarausbilder_innen hatten Verständnis, wenn es mal beruflich nicht so gut lief.

Informationelle Unterstützung (adaptiert von Richter et al., 2011)

Hatte ich Probleme mit anderen Lehrkräften, konnte ich das mit den Fachseminarausbilder_innen besprechen.

Ich habe Probleme, die in meinem Unterricht aufgetreten sind, mit den Fachseminarausbilder_innen besprochen.

Instrumentelle Unterstützung (adaptiert von Richter et al., 2011)

Durch die Fachseminarausbilder_innen habe ich schon gute Vorschläge zum Unterrichtsvorgehen bekommen.

Die Fachseminarausbilder_innen waren mir eine große Hilfe, wenn es um Unterrichtsmethoden und Unterrichtsinhalte ging.

Im Vorbereitungsdienst kann man sich bei anderen Lehramtsanwärter_innen Rat und Unterstützung holen. Wie nehmen Sie die Unterstützung durch Ihre Mit-Lehramtsanwärter_innen wahr? Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?

Emotionale Unterstützung (adaptiert von Richter et al., 2011)

Die anderen Lehramtsanwärter_innen hatten Verständnis, wenn es mal beruflich nicht so gut lief.

Wenn ich eine schlechte Rückmeldung erhalte habe, munterten mich die anderen auf.

Informationelle Unterstützung (adaptiert von Richter et al., 2011)

Die anderen Lehramtsanwärter_innen gaben mir hilfreiche Tipps, wie ich mich in der Schule verhalten sollte

Wenn im Unterricht eine schwierige Situation entstanden ist, fragte ich die anderen Lehramtsanwärter_innen um Rat.

Instrumentelle Unterstützung (adaptiert von Richter et al., 2011)

Wir gaben uns gegenseitig Empfehlungen für hilfreiche Literatur.

In der Gruppe der Lehramtsanwärter_innen tauschten wir regelmäßig Materialien aus.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich; Invers formulierte Items sind mit (r) gekennzeichnet.

Tabelle 6: Seminare

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Ihr Kernseminar / Fachseminar zu?

Teilen von Erfahrungen (adaptiert von Kunter et al., 2010; Decker et al., 2015)

Unser(e) Kernseminar ausbilder_in nahm sich viel Zeit, um unsere Eindrücke aus der Schule zu besprechen.

Im Kernseminar machten wir regelmäßig eine Runde, in der jede_r berichtete, was in der Zwischenzeit in der Schule passiert ist.

Diskurs von Ansichten (adaptiert von Kunter et al., 2010; Decker et al., 2015)

Im Kernseminar / Fachseminar diskutierten wir oft, wie man eine konkrete Unterrichtssituation, die jemand erlebt hat, noch hätte besser gestalten können.

Wir diskutierten im Kernseminar / Fachseminar auch über unsere unterschiedlichen Ansichten zum Unterricht.

Wahrgenommene Integration Theorie/ Praxis (adaptiert von Kunter et al., 2010; Decker et al., 2015)

Im Kernseminar / Fachseminar wurden Theorien herangezogen, um unvorhergesehene Geschehnisse im Unterricht zu erklären.

Im Kernseminar / Fachseminar wurde klar gemacht, wie man theoretische Konzepte im schulischen Kontext anwenden kann.

Klarheit von Planung und Darstellung (adaptiert von Kunter et al., 2010; Decker et al., 2015)

Das Fachseminar verlief nach einer klaren Gliederung.

Das Fachseminar gab einen guten Überblick über das Themengebiet.

Zugehörigkeitsgefühl Kernseminar / Fachseminar (Adaptiert von Kunter et al., 2010; Decker et al., 2015)

In meinem Kernseminar / Fachseminar ...

... fühlte ich mich wie ein/e Außenseiter_in.

... fühlte ich mich zugehörig.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich. Die Fragen bezüglich der Beurteilung der Seminarqualität wurden sowohl für das Kernseminar als auch für das Fachseminar einzeln abgefragt, wurden hier allerdings zusammengefasst.

Tabelle 7: Seminargestaltung

Wie sehr treffen folgende Aussagen auf die Arbeitsweise im Kernseminar/Fachseminar zu?

Partizipation der Lehramtsanwärter_innen (In Anlehnung an Skalen der BIJU- und TIMSS-Erhebungen: Baumert et al., 1997)

In meinem Seminar gehe ich auf aktuelle Wünsche der Lehramtsanwärter_innen bezüglich der Stoffauswahl ein.

In meinem Seminar lasse ich die Lehramtsanwärter_innen bei der Festlegung der Reihenfolge der zu behandelnden Stoffe mitentscheiden.

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf das Kollegium Ihres lehramtsbezogenen Seminars zu?

Innovationsbereitschaft bzgl. Seminargestaltung (Holtappels et al., 2012)

In unserem Kollegium gibt es eine große Bereitschaft, die eigene Seminargestaltung an Ergebnissen zu überprüfen.

Die meisten Seminarausbilder_innen in unserem lehramtsbezogenen Seminar sind neuen Ansätzen hinsichtlich der Seminargestaltung gegenüber aufgeschlossen.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich.

Tabelle 8: Zusammenarbeit Schule und ZfsL

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Kooperation zwischen ZfsL und Ausbildungsschule (in Anlehnung an Abs et al., 2009)

SAB, t2: $\alpha = 0,75$

Ich habe immer eindeutige Ansprechpartner_innen in den Ausbildungsschulen.

Ich werde über die inhaltliche Arbeit an den Ausbildungsschulen ausreichend informiert.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“.

Tabelle 9: Berufliches Wohlbefinden

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihre Arbeit zu?

Emotionale Erschöpfung (in Anlehnung an Hackman & Oldham, 1975 und Merz, 1979)

Ich fühle mich bei der Arbeit oft erschöpft.

Ich fühle mich von meiner Arbeit insgesamt überlastet.

Berufszufriedenheit (In Anlehnung an: Hackman & Oldham, 1975 und Merz, 1979)

Ich habe mir nicht nur einmal überlegt, ob es für mich nicht besser gewesen wäre, einen anderen Beruf zu ergreifen.

Für mich gibt es keinen besseren Beruf.

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?

Intention to Quit (Kunter et al., 2017)

Ich denke darüber nach, die Arbeit als Seminarausbilder_in / die Arbeit als Ausbildungslehrkraft / den Lehrerberuf aufzugeben.

Ich werde voraussichtlich den Beruf wechseln.

Arbeitsengagement (Schaufeli & Bakker, 2004)

Bei meiner Arbeit bin ich voll überschäumender Energie.

Meine Arbeit inspiriert mich.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich. Die Fragen bezüglich des beruflichen Wohlbefindens wurden jeweils sowohl von den LAA als auch von den SAB und ALK beantwortet, wurden hier allerdings zusammengefasst.

Tabelle 10: Perspektivgespräche

Inwieweit treffen folgende Aussagen bezüglich dem Setzen und Verfolgen von Zielen in den Perspektivgesprächen zu?

Setzen von Zielen (Kunter et al., 2017)

Im Rahmen der Perspektivgespräche wurden Zielvereinbarungen getroffen.
Die Zielvereinbarung wurde dokumentiert.

Verfolgen von Zielen über den Vorbereitungsdienst hinweg (Kunter et al., 2017)

Meine Kernseminarleitung hat mir im Laufe des Vorbereitungsdienstes Hilfestellung bei der Erfüllung der vereinbarten Ziele gegeben.

Es gab zwischendurch Treffen, um den Zielerreichungsfortschritt zu besprechen.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich.

Tabelle 11: Arbeit in der Lerngruppe

Bitte beurteilen Sie, inwieweit folgende Aussagen in Bezug auf die Arbeit in Ihrer Lerngruppe zutreffen.

Lerngruppe – Unterstützung durch das ZfsL (Kunter et al., 2017)

Die Bildung von selbstgesteuerten Lerngruppen wurde durch das Zentrum für schulpraktische Lehrerbildung angeleitet.

Bei inhaltlichen Problemen stand meine Kernseminarleitung unterstützend zur Seite.

Anmerkung. Antworten waren auf einer 4-stufigen Skala von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ möglich.

Literaturverzeichnis

- Abs, H. J., Döbrich, P., Gerlach-Jahn, A., & Klieme, E. (2009). *Pädagogische Entwicklungsbilanzen an Studienseminaren (PEB-Sem): Auswahl und statistische Analyse der Erhebungsinstrumente*. Materialien zur Bildungsforschung.
- Baumert, J., Blum, W., Brunner, M., Dubberke, T., Jordan, A., Klusmann, U., Krauss, S., Kunter, M., Löwen, K., Neubrand, M., & Tsai, Y.-M. (2009). *Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung von mathematischer Kompetenz (COACTIV): Dokumentation der Erhebungsinstrumente*. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
- Baumert, J., Gruehn, S., Heyn, S., Köller, O., & Schnabel, K.-U. (1997). *Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter (BIJU): Dokumentation (Bd. 1). Skalen Längsschnitt I, Welle 1-4*. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
- Decker, A.-T., Kunter, M., & Voss, T. (2015). The relationship between quality of discourse during teacher induction classes and beginning teachers' beliefs *European Journal of Psychology of Education, 30*(1), 41-61. <https://doi.org/10.1007/s10212-014-0227-4>
- de Cooman, R., de Gieter, S., Pepermans, R., Jegers, M., & van Acker, F. (2009). Development and validation of the Work Effort Scale *European Journal of Psychological Assessment, 25*(4), 266-273. <https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.4.266>
- Frese, M., Fay, D., Hilburger, T., Leng, K., & Tag, A. (1997). The concept of personal initiative: Operationalization, reliability and validity in two German samples *Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70*(2), 139-161. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1997.tb00639.x>
- Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey *Journal of Applied Psychology, 60*(2), 159-170. <https://doi.org/10.1037/h0076546>
- Hardy, I., Hertel, S., Kunter, M., Klieme, E., Warwas, J., Büttner, G., & Lühken, A. (2011). Adaptive Lerngelegenheiten in der Grundschule. Merkmale, methodisch-didaktische Schwerpunktsetzungen und erforderliche Lehrerkompetenzen *Zeitschrift für Pädagogik, 57*(6), 819-833.
- Holtappels, H. G., Klieme, E., Rauschenbach, T., Stecher, L., Quellenberg, H., Fischer, N., Züchner, I., Arnoldt, B., Kuhn, H. P., Brümmer, F., Furthmüller, P., Leu, H. R., Neumann, D., Steiner, C., Jarsinski, S., Lossen, K., Rollett, W., Spillebeen, L., & Tillmann, K. (2012). *StEG - 1. Erhebungswelle (Skalenkollektion)*. <https://doi.org/10.7477/8:280:1>
- Kauper, T., Retelsdorf, J., Bauer, J., Rösler, L. M., & Prenzel, M. J. (2012). *PaLea - Panel zum Lehramtsstudium: Skalendokumentation und Häufigkeitsauszählungen des BMBF (1. Welle)*. <https://mediatum.ub.tum.de/1475949>
- Kunter, M., Anders, Y., Hachfeld, A., Klusmann, U., Löwen, K., Richter, D., Voss, T., & Baumert, J. (2010). *COACTIV-R: Eine Studie zum Erwerb professioneller Kompetenz von Lehramtsanwärtern während des Vorbereitungsdienstes - Dokumentation der Erhebungsinstrumente*. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
- Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Klusmann, U., Krauss, S., & Neubrand, M. (Hrsg.) (2011). *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften: Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV*. Waxmann.

- Kunter, M., Frenzel, A., Nagy, G., Baumert, J., & Pekrun, R. (2011). Teacher enthusiasm: Dimensionality and context specificity *Contemporary Educational Psychology*, 36(4), 289–301. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2011.07.001>
- Kunter, M., Baumert, J., Leutner, D., Terhart, E., Seidel, T., Dicke, T., Holzberger, D., Kunina-Habenicht, O., Linninger, C., Lohse-Bossenz, H., Schulze-Stocker, F., & Stürmer, K. (2017). *Dokumentation der Erhebungsinstrumente der Projektphasen des BilWiss-Forschungsprogramms von 2009 bis 2016: Bildungswissenschaftliches Wissen und der Erwerb professioneller Kompetenz in der Lehramtsausbildung (BilWiss); die Bedeutung des bildungswissenschaftlichen Hochschulwissens für den Berufseinstieg von Lehrkräften (BilWiss-Beruf)*. Goethe-Universität Frankfurt am Main.
- Linninger, C. (2016). *Reflexion bei angehenden Lehrkräften: Bedeutung und Förderung im Professionalisierungsprozess [Unveröffentlichte Dissertation]*. Goethe-Universität Frankfurt am Main.
- Merz, J. (1979). *Berufszufriedenheit von Lehrern: Eine empirische Untersuchung*. Beltz.
- Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M., Urdan, T., Anderman, L. H., Anderman, E., & Roeser, R. (1998). The development and validation of scales assessing students' achievement goal orientations *Contemporary Educational Psychology*, 23(2), 113–131. <https://doi.org/10.1006/ceps.1998.0965>
- Mihmat-Jakubzyk, S., Knuth-Herzig, K., Staab, R., Hartig, K., Hardy, I., & Horz, H. (2020). Praxisphasen in der Lehrerbildung – Das Praxissemester in Hessen am Beispiel der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In H. Kunz, F. Sauerland, & S. Uhl (Eds.), *Praxisphasen im Lehramtsstudium: Erfahrungen aus Modellversuchen* (pp. 41–68). wbv Publikation.
- Richter, D., Kunter, M., Lüdtke, O., Klusmann, U., & Baumert, J. (2011). Soziale Unterstützung beim Berufseinstieg ins Lehramt *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 14(1), 35–59. <https://doi.org/10.1007/s11618-011-0173-8>
- Schaufeli, W., & Bakker, A. (2004). *Utrecht Work Engagement Scale*. https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/Test%20Manuals/Test_manual_UWES_English.pdf
- Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Koehler, M. J., Mishra, P., & Shin, T. (2009). *Survey of preservice teachers' knowledge of teaching and technology*. https://news.cehd.umn.edu/wp-content/uploads/2009/06/TPCK_survey.pdf
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen: Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. <http://www.psyc.de/skalendoku.pdf>
- Voss, T., Kleickmann, T., Kunter, M., & Hachfeld, A. (2011). Überzeugungen von Mathematiklehrkräften. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss, & M. Neubrand (Eds.), *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV* (S. 235–257). Waxmann.